

ÎN SLUJBA PATRIMONIULUI CULTURAL

Veronica COSOVAN,
Biblioteca Națională
a Republicii Moldova

Rezumat: *Articolul este axat pe mersul lucrărilor Simpozionului cu participare internațională „Valori bibliofile”, organizat tradițional an de an, în luna iunie. Ediția din anul 2021 (15-16 iunie 2021) a fost una aniversară, cu genericul „Limba română – 500 de ani de dăinuire în cultura românească scrisă”. În cadrul Simpozionului au funcționat două secțiuni: „Valori bibliofile din patrimoniul cultural: cercetare și valorificare” și „Ex-libris și grafică de carte”.*

Cuvinte-cheie: *valori bibliofile, patrimoniu cultural, ex-libris, grafică de carte.*

Abstract: *The article focuses on the work of the "Bibliophile Values" Symposium with international participation, traditionally organized each year in June. The 2021 edition (June 15-16, 2021) was an anniversary one, held under the title "Romanian language – 500 years of endurance in written Romanian culture". Two sections functioned at this Symposium: "Bibliophile values of the cultural heritage: research and valorization" and "Bookplate and book graphics".*

Keywords: *bibliophile values, cultural heritage, ex-libris, bookplate, book graphics.*

Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM) are o serie de activități cultural-științifice, desfășurate la cel mai înalt grad profesional, orientate spre valorificarea și promovarea patrimoniului cultural gestionat și nu numai. În șirul acestor activități se înscrie și Simpozionul Științific cu participare internațională „Valori bibliofile”, organizat tradițional an de an, în luna iunie. Ediția din 2021 a fost a XXX-a!, cu genericul: „Limba română – 500 de ani de dăinuire în cultura românească scrisă”, selectat special în contextul împlinirii a 500 de ani a celui mai vechi document scris în limba română – *Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung* (1521).

Agenda culturală a forului științific a fost foarte consistentă. Pe parcursul celor 2 zile (15-16 iunie), la BNRM a avut loc inaugurarea a două expoziții. La 15 iunie

a fost inaugurată expoziția „Cultura românească medievală scrisă”, organizată în colaborare cu Agenția Națională a Arhivelor din Moldova, scopul căreia a fost de a aduce un omagiu înaintașilor cărturari, care au promovat cultura și limba română prin alcătuirea și scrierea cărților, indiferent de conjunctura istorică. Cele 12 compartimente au fost structurate ca un itinerar în istoria culturii medievale românești scrise, prin intermediul cărora publicul poate descoperi veritabile opere de artă, mărturii incontestabile ale înțelepciunii, să cunoască istoria circulației cărților românești și importanța lor în spațiul cultural și religios dintre Prut și Nistru.

Cea de-a 2-a expoziție, „Ș-acel rege-al poeziei...!”, inaugurată pe 16 iunie, a scos din anonimat cartea bibliofilă din colecția particulară a scriitorului și criticului lite-

rar Vasile Malanețchi. A fost expusă opera literară al „bardului de la Mircești”, editată postum de către editurile din țară și de peste Prut. Prin această expoziție s-au comemorat 200 de ani de la nașterea poetului Vasile Alecsandri, unul dintre fondatorii culturii române moderne și primul poet premiat peste hotare.

Ambele expoziții pot fi vizitate până la finele lunii august curent, oferind publicului ocazia unică de a face o incursiune în istoria culturii medievale românești scrise, de a admira veritabile opere de artă și de a cunoaște mai de aproape patrimoniul cultural național al țării.

Pe parcursul celor două zile și-au prezentat contribuțiile științifice în domeniul istoriei cărții și tiparului 17 specialiști de forță, în cadrul a două secțiuni: I. *Valori bibliofile din patrimoniul cultural: cercetare și valorificare*; II. *Ex-libris și grafică de carte*.

Reuniunea științifică i-a avut ca oaspeți de onoare pe arhimandritul Policarp Chițulescu (București), directorul bibliotecii Sfântului Sinod din București; maicile Isidora și Maria Giosanu de la Mănăstirea Agania (România) și doamna Elena Iețcu, profesoară la Școala Gimnazială „Justin Pîrvu” din Petru Vodă, județul Neamț (România).

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău”; Societatea Științifică de Bibliofilie și Ex-libris „Paul Mihail” din Moldova” și Asociația de Caligrafie „Dacia”.

Cu certitudine putem afirma faptul că Simpozionul Științific cu participare internațională „Valori bibliofile” contribuie direct la implementarea atribuțiilor de bază ale BNRM, și anume cea de salvagardare și valorificare a documentelor de bibliotecă.